

Talabalarni amaliyotda kasbga doir huquqiy kompetensiyani rivojlantirishning dolzarbligi (4+2 tamoyili misolida)

Pirnazarov G'ulom

Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavhar ko'chasi 1-uy
e-mail: Gulomjonqodir1984@mail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada yoshlarning huquqiy kompetensiyasini oshirishda 4+2 nazariy ta'limni amaliyotda qo'llashda talabalarni huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish va rivojlangan davlatlar tajribasidan o'tgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rni va ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: demokratiya, fuqarolik jamiyati, huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, kompetensiya, immunitet, aksiyalogiya, yuridik savodxonlik, nazariya, amaliyot, dual ta'lim, kasbiy-huquqiy kompetensiya, oliy ta'lim, ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.

Аннотация: в данной статье рассматривается роль и социально-педагогические особенности современных педагогических технологий, прошедших опыт развития правовой компетентности учащихся и опыт развитых стран в практическом применении теоретического образования 4+2 в повышении правовой компетентности молодежи

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, право, правосознание, правовая культура, компетентность, иммунитет, аксиология, юридическая грамотность, теория, практика, двойное образование, профессионально-правовая компетентность, высшее образование, социально-педагогическая характеристика.

Abstract: this article examines the role and socio-pedagogical features of modern pedagogical technologies that have passed the experience of developing students' legal competence and the experience of developed countries in the practical application of 4+2 theoretical education in improving the legal competence of young people.

Keywords: democracy, civil society, law, legal awareness, legal culture, competence, immunity, axiology, legal literacy, theory, practice, dual education, professional and legal competence, higher education, socio-pedagogical characteristics.

1. KIRISH.

Bugun mamlakatimiz ta'lim tizimida malakali kadrlar tayorlashda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish dolzarb masalalardan biridir. Pedagogika sohasini yangi sifat bosqichiga ko'tarish sifatli tayyorlashning mazmuni va uslubini malakaviy amaliyotga asoslangan holda olib borishni talab qilmoqda. Buning uchun bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimining mazmuni, dasturlarining tarkibiy tuzilishini davlat ta'limning mazkur bo'g'ini oldiga qo'ygan talablari asosida takomillashtirish lozimligini ko'rsatmoqda. Bo'lajak mutaxassislarni pedagogik amaliyotini huquqiy-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishga qaratilgan yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish oliy ta'lim muassasalari oldidagi muhim vazifalardan biridir. Zamonaviy sharoitlarda tobora ortib borayotgan pedagogika sohasining maqomi va mazkur yo'nalishdagi malakali mutaxassislarga bo'lgan talabning ortib borishi, oliy pedagogik ta'limning yaxlit tizimida ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini zamon talablari darajasida modernizatsiyalash zaruratini belgilaydi.

2. MAVZUNING DOLZARBLIGI VA MAVZU BO'YICHA ILMIY IZLANISHLARNING QISQACHA TAHLILI:

Oliy ta'limda talabalarni huquqiy kompetensiyalarini takomillashtirish jarayoni uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiyalashning umumiy qoidalariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmonining[4] 7-bandida hamda 2022-yil 21- iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"[5] gi PQ – 289- qarorining 2-bandida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlash vazifasi ijtimoiy buyurtma sifatida belgilab berilgan.

Prezident farmoni va qarorida ko'rsatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozimdir:

1. Pedagog tayyorlaydigan ta'lim yo'nalishlari malaka talablari "4+2" ga moslashtirilgan yangidan ishlab chiqish.
2. Pedagog tayyorlaydigan ta'lim yo'nalishlari o'quv rejalari yangi talabalar asosida ishlab chiqish.
3. Pedagog tayyorlaydigan ta'lim yo'nalishlari uchun "4+2" malakaviy amaliyoti dasturlari ishlab chiqish.
4. Mos ta'lim muassasalari bilan shartnomalar tuzish.

Amaliyotlar bakalavr ta'lim jarayonining majburiy qismi bo'lib, talabalarning kasbiy tayyorgarligi, amaliy ko'nikmalari va kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltiriladi. Bakalavrlar tayyorlashda ko'plab amaliyot turlari o'tkaziladi. Shulardan biri pedagogik amaliyotdir. Pedagogik amaliyot bo'lajak mutaxassisni kasbiy-huquqiy tayyorlash tizimining asosiy va muhim bo'g'inidir. Pedagogik amaliyot talabaning nazariy ta'limi va bo'lajak mustaqil faoliyatini bog'laydigan hamda kasbiy-huquqiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishni ta'minlovchi jarayon bo'lib, dastlabki tajriba maktabi hisoblanadi. Pedagogik amaliyot - bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda o'quv pedagogik jarayonining asosiy qismi hisoblanadi. Pedagogik amaliyot namunaviy va ishchi o'quv rejasiga mos ravishda amalga oshiriladi. Pedagogik amaliyotning mazmuni amaliyot turiga qarab, kafedrada ishlab chiqilgan dasturiga mos bo'ladi. Pedagogik amaliyot o'quv mashg'ulotlaridan ajralgan holda tashkil etiladi. Pedagogik amaliyotning maqsadi - bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, olgan bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish, pedagogik faoliyat mas'uliyatini his etish va o'z ustida ishlash ko'nikmasini shakllantirish, shuningdek, tajribali o'qituvchilarning ish faoliyatini o'rganishdan iboratdir.

Bu haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [5] qarorda quyidagilar pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan:

- tarbiya va o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega professional pedagog kadrlar tayyorlash;
- pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlab va tarbiyalab borishning uzluksiz tizimini joriy qilish;
- pedagogik ta'lim sohasining ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha o'quv reja va dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, innovatsion o'quv – me'yoriy va ta'lim resurslarini yaratish hamda amaliyotga joriy etish;
- sohada ta'lim, ilm – fan va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish;

– pedagog kadrlar buyurtmachilari ehtiyoj va talablarini muntazam o‘rganib borish, ular bilan o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish hamda pedagog kadrlar tayyorlashning ilmiy asoslangan istiqbolli rejalarini belgilash va ularni amalga oshirish;

– oliy pedagogik ta‘limga raqamli texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborotkommunikatsiya va ta‘lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta‘minlash pirovardida pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish;

– pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish;

– pedagogik ta‘lim infratuzilmasini yaxshilash, sohadagi xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish;

– yuksak madaniyatli, amaliy kasbiy ko‘nikmaga ega, tarbiya, o‘qitish metodlari va baholash mezonlarini puxta egallagan zamonaviy pedagog kadrlarni shakllantirish jarayonlari samaradorligini oshirish.

Talabalarga pedagogik amaliyotni o‘tkazishda talabalarning amaliy pedagogik faoliyat tajribasini o‘zlashtirish, ularning shaxsining kasbiy yo‘nalishini shakllantirish- asosiy maqsad qilib olinadi .

Ushbu maqsad quyidagi vazifalarda ko‘rsatilgan:

1. Pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun ularni qo‘llash jarayonida talabalarning psixologik, pedagogik va maxsus bilimlarini takomillashtirish;

2. Talabalarning zamonaviy ta‘lim muassasasi ishi yurutish tartibi, fan dasturlarining o‘ziga xos xususiyatlari, professor-o‘qituvchilar tarkibi faoliyati, ma‘muriyat vakillari va pedagogik jamoaning funksional vazifalari o‘rganish va ishni tashkil etishni;

3. Talabalarning pedagogik mahoratini shakllantirish: gnostik, tashkiliy, o‘z pedagogik faoliyatini amalga oshirishga va talabalarning faol ishiga rahbarlik qilishga, ularning tashabbuskorligi va mustaqilligini rivojlantirishga qaratilgan;

4. Talabalarning kasbiy pedagogik faoliyatga qiziqishini, pedagogik mehnatga ijodiy munosabatini rivojlantirish;

5. Talabalarning pedagogik qobiliyatlarini (ifodali nutq, didaktik, taklif, idrok etish va boshqalar), shuningdek, o‘qituvchi shaxsining kasbiy ahamiyatli fazilatlarini (bolalar bilan munosabatda bo‘lish, o‘zini tuta bilish, pedagogik takt, adolat va boshqalar) rivojlantirish[7].

Talabalarni tayyorlash sifatini baholash ikki yo‘nalishda amalga oshirilishi shart: fanni o‘zlashtirish darajasini baholash (kognitiv komponent); talabalarning kasbiy kompetensiyasini baholash (faoliyat komponenti). Talabalarning pedagogik amaliyotda huquqiy kompetensiyalarining rivojlanish darajalarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

Yuqori daraja: DTS talablarini to‘liq amalga oshira oladi. To‘liq va har tomonlama mukammal axborotlar, nazariy va amaliy bilimlar mavjud: O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, huquqiy doktrinasi mazmuni va mohiyati xaqidagi nazariy bilimlarga ega bo‘lish; kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini tarkib toptirishda taqdim qilinayotgan o‘quv mavzularini yaxlitlikda idrok etish, o‘rganilayotgan materialning g‘oyaviy mohiyatini tushunish, voqealar va hodisalar o‘rtasidagi aloqadorlikni tasavvur etish, ichki qonuniyatlarini anglash; Texnik vositalar, ular bilan ishlash ko‘nikma va malakalari; axborot kommunikatsiya vositalari va ulardan foydalanish ko‘nikma va malakalari, innovatsion metodlar va ular tavsifnomalari bo‘yicha to‘liq, mukammal va anglangan bilimlar shakllangan;

O‘rta daraja: nazariy ma‘lumotlarni amalda qo‘llay oladi; nazariyani amaliyotga joriy etish mazmunini anglaydi, uning talablarini biladi, ular to‘g‘risida fikr yurita oladi, talaba yoshlarni huquqiy kompetensiyalarni tarkib toptirishda taqdim qilinayotgan o‘quv mavzularini yaxlitlikda idrok etish, voqealar va hodisalar o‘rtasidagi aloqadorlikni tasavvur etish, ichki qonuniyatlarini anglash bo‘yicha ma‘lumotlar amaliy harakatlar bilan ta‘minlanmagan.

Past daraja: nazariyani amaliyotga joriy etish muhim hayotiy mezon sifatida qadrlanmaydi va uni kelajakdagi shaxsiy faoliyatida rivojlantirish choralari ko‘rilmaydi. Shaxsiy motivatsiya, tashabbus va o‘z kasbiga qiziqish yuqori darajada mavjud bo‘lmaydi. Yuksak kasbiy-huquqiy

ediallariga tenglashtirilgan deontologik ko'nikmalarga va o'z kasbiga qiziqish mavjud bo'lishi shart ekanligini inkor etadi.

3. XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 4+2 tizimining yo'lga qo'yilishi afzalligi talabalarning mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo'lishlarini ta'minlaydi. Nazariyani chuqur o'rganish asnosida o'rgangan bilimlarini amaliyotda ularni qo'llay olishi ham o'rni muhimdir. Buni zamon va texnologiyaning shiddat bilan rivojlanib borayotgani isbotlab turibdi. Pedagogik amaliyot talabalarda tanlangan mutaxassislikning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda intellekt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iborat bo'lib, mazkur vazifani bajarish asosida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi ta'minlanadi. Bunda kasbiy tayyorgarlikning asosiy mezonlari sifatida bo'lajak mutaxassisning faoliyatga amaliy tayyorgarligi va ixtisoslik doirasidagi bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirish, kasbiy faoliyat talablariga moslashish darajasi belgilanadi. Bundan tashqari amaliyot natijasida kasbiy ko'nikmalari bilan birga sohaga doir huquqiy kompetensiyalari ham rivojlanib borishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr.<https://lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni //O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda
3. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni, Qonun xujjatlari to'plami milliy bazasi, <https://lex.uz/>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022– 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmoni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2022-y., 06/22/134/0407-son)
5. 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ–289-Qarori (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.06.2022-y., 07/22/289/0562-son) Jamiyat va innovatsiyalar – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 4 № 3 (2023) / ISSN 2181-1415 62
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi PQ-4623-son qarori (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 28.02.2020-y., 07/20/4623/0220- son, 13.06.2020-y., 07/20/4749/0758-son)
7. M. Karimova, D.Sharipova "Bo'lajak mutaxassislarni innovatsion yondashuv asosida pedagogik amaliyotini takomillashtirishning pedagogik asoslari" Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 4 № 3 (2023) / ISSN 2181-1415